

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА ЦИНКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Ermanov R.T., Khudaerova M.B.

CLINICAL SIGNIFICANCE OF ZINC DEFICIENCY FOR CHILDREN'S HEALTH

Аннотация

Сложно переоценить роль цинка в обменных процессах и функционировании организма, хоть она и не на слуху, как роль калия, кальция и фосфора. Отсутствие этого важного микроэлемента может стать причиной нарушения роста и развития детей, аппетита, утрачивается полноценная работа кожи как основного органа защиты.

Abstract

It is difficult to overestimate the role of zinc in metabolic processes and the functioning of the body, although it is not as well-known as the role of potassium, calcium and phosphorus. The absence of this important microelement can cause disruption of growth and development of children, appetite, and the full functioning of the skin as the main organ of protection is lost.

Ключевые слова: некачественный товар, продавец, гарантийный срок, недостаток товара, товар

Key words: poor quality goods, seller, warranty period, product defect, goods

Дефицит цинка (Zn) — это отсутствие достаточного количества минерального цинка для поддержания здоровья человека. Цинк играет важнейшую роль в организме человека и является вторым (после железа) наиболее распространенным и значимым микроэлементом. Zn отвечает за рост и развитие костной и мышечной тканей, принимает участие в формировании полноценного иммунного ответа, секреторной активности сальных желез, а также поддержании здоровья кожи, волос, ногтей, зубов. Кроме того, цинк обеспечивает нормальную работу мозга, стимулирует умственную активность и процессы запоминания, способствует процессам регенерации и заживления ран, необходим для регулирования более 300 ферментов. Эти ферменты активно регулируют работу нервной системы, обновляют процессы в костной ткани, участвуют в процессе пищеварения. Но даже этим внушительным списком роль цинка в нормальном функционировании организма детей не заканчивается. Цинк способствует усвоению витамина А, его трансформации в активную форму. В тандеме с витамином В6 и В9 цинк нормализует и регулирует регенерационные процессы кожи и слизистых оболочек.

Главный источник цинка для человека – пища. Наиболее богаты этим микроэлементом говядина, печень, молочные и морские продукты (устрицы, моллюски), а также крупы, орехи, семена подсолнечника и некоторые овощи (морковь, горох, шпинат). Недостаток цинка развивается вследствие

недостаточного поступления цинка с пищей, повышенных физиологических потребностей (в младенчестве, подростковом возрасте, во время беременности и кормления грудью), из-за снижения усвояемости, при ускоренном выведении цинка из организма.

Даже пограничная цинковая недостаточность или нарушение цинкового метаболизма могут иметь значимые неблагоприятные последствия для здоровья.

Разновидности проявлений дефицита цинка

Недостаток цинка характеризуется следующими проявлениями:

нарушением роста, включая внутриутробный период;

длительными головными болями;

нарушениями сна;

быстрой утомляемостью;

задержкой полового созревания и гипогонадизмом у детей;

иммунными нарушениями (рецидивирующими инфекциями, пневмониями и др.);

синдромом раздраженного кишечника;

осложнениями беременности (преждевременными родами, аномалиями развития плода);

импотенцией, эректильной дисфункцией;

ухудшением качества зрения ночью и в сумерки, макулярной дегенерацией;

ухудшением состояния кожного покрова, ногтей, повышенным выпадением и ломкостью волос, алопецией;

снижением аппетита, необъяснимой потерей веса;

аллергическими заболеваниями, включая атопический дерматит;

нарушением вкусовой чувствительности и обоняния;

продолжительным заживлением ран.

Возможные причины дефицита цинка

Недостаточное потребление цинка с пищей

Возраст ребенка	Возраст ребенка
Норма цинка в сыворотке крови	Норма цинка в сыворотке крови
0 – 4 месяца	0 – 4 месяца
65-137 мг/дл	65-137 мг/дл
4 месяца – 1 год	4 месяца – 1 год
65-130 мг/дл	65-130 мг/дл
1 – 6 лет	1 – 6 лет
65-115 мг/дл	65-115 мг/дл
6-9 лет	6-9 лет

Дефицит цинка чаще встречается у истощенных детей и взрослых, а также у тех, кто не может полноценно питаться в силу обстоятельств или болезни.

Потребление цинка может быть недостаточным, если в рационе преобладают продукты растительного происхождения, такие как цельные зерна, которые имеют более низкую биодоступность в сравнении с продуктами животного происхождения.

Симптомы дефицита цинка у детей, Большинство признаков дефицита цинка у ребенка не являются специфическими. Сходными симптомами обладают многие хронические заболевания, особенно эндокринные нарушения. Ребенок может жаловаться на:

- ✚ ломкость волос и ногтей;
- ✚ выпадение волос;
- ✚ сухость и шелушение на коже;
- ✚ плохое заживление мелких ран;
- ✚ сонливость или бессонницу, плохое настроение;
- ✚ ухудшение слуха, зрения (особенно в темноте) и/или обоняния.

Если речь идет о школьнике, у него появляются явные трудности с концентрацией внимания и запоминанием нового материала. Успеваемость резко падает. У детей дошкольного возраста возникает задержка умственного и нервно-психического развития: появляются трудности с освоением новых навыков или даже регресс (обратное развитие) уже существующих умений. В подростковом периоде дефицит цинка может стать причиной замедления полового созревания, которое выявляется в ходе скрининговых медицинских осмотров.

Нехватка цинка у маленького ребенка становится причиной тяжелых нарушений. В первую очередь, это тяжелый псориазоподобный дерматит, проявляющийся сыпью в области гениталий, яго-

диц, внутренней поверхности бедер. Также наблюдается замедление физического развития, резкое ослабление иммунитета, частые инфекционные заболевания. Состояние требует тщательной диагностики и восполнения запасов микроэлемента в организме. Причины возникновения дефицита цинка у ребенка

Цинк поступает в организм с пищей и всасывается, преимущественно, в начальных отделах кишечника (двенадцатиперстной и тощей кишке). Выведение микроэлемента происходит с калом и мочой. Чаще всего, нехватка цинка развивается у ребенка при несбалансированном питании.

Заключение: Введение профилактики особенно подвержены этой проблеме дети, которые по той или иной причине придерживаются вегетарианской или веганской диеты и не получают достаточное количество продуктов животного происхождения.

- Также причиной дефицита могут стать:
- ✓ грудное вскармливание в возрасте старше 6 месяцев без введения прикорма;
 - ✓ заболевания желудочно-кишечного тракта;
 - ✓ прием мочегонных средств;
 - ✓ тяжелые стрессовые ситуации, сильные травмы, ожоги;
 - ✓ некоторые инфекционные заболевания;
 - ✓ сахарный диабет;
 - ✓ серповидно-клеточная анемия;
 - ✓ злокачественные опухоли;
 - ✓ заболевания печени и почек;
 - ✓ недостаточное количество микроэлемента в организме матери во время беременности.

Основной метод профилактики нарушений, связанных с недостатком цинка – это обеспечение полноценного питания малыша. Рекордсмены по содержанию микроэлемента: морепродукты, мясо: говядина, ягнятина, свинина, курица, индейка, пропеченные зерна пшеницы, шпинат, семена тыквы, кунжута, подсолнечника, льна, орехи: кешью, кедровые, pekan, миндаль, грецкий;

Возраст	Ежедневная норма цинка
0-12 месяцев	3-4 мг
1-6 лет	5-10 мг
7-17 лет	10-15 мг
Старше 17 лет	15 мг

Если речь идет о новорожденном, то необходимо вводить прикорм в соответствии с возрастом, а при невозможности это сделать, использовать специальные смеси, содержащие минерал в дополнение к грудному молоку. Это актуально после достижения ребенком возраста 6 месяцев. Также требуется своевременно лечить заболевания и состояния, которые могут привести к нехватке микроэлемента. Важно помнить о суточной норме цинка для детей.

Она зависит от возраста.

Будущей маме необходимо уделять особое внимание своему питанию, ведь в период вынашивания ребенка необходимо получать не менее 20-25 мг цинка каждый день. Это обеспечит полноценное внутриутробное развитие малыша, а также профилактику нехватки микроэлемента в первые месяцы жизни.

Список литературы:

1. Прохорова Ольга Валентиновна, Олина Анна Александровна ПИТАНИЕ И ДЕФИЦИТ ЦИНКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ // Научные результаты биомедицинских исследований. 2020. № 4.

2. Mirzarakhimova, K. R., & Nurmamatova, K. C. (2017). Prevention of dental diseases in women during pregnancy. In Медицина завтрашнего дня (pp. 418-419).

3. Рахманов, Т., & Мирзарахимова, К. (2022). Разработка методических рекомендации по изучению и оценке физического развития организованных детей дошкольного возраста. *Стоматология*, 1(2-3), 96-99.

4. Халиулина Светлана Викторовна Клиническое значение дефицита цинка в организме ребенка (обзор литературы) // Вестник современной клинической медицины. 2013. № 3.

5. KR, Mirzarakhimova, et al. "Risk factors caused by congenital disorders in children." a biblical narrative of the theology of work.

6. Мирзарахимова, К. Р. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ, ФАКТОРЫ РИСКА И РОЛЬ МЕДСЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

7. Rakhmanov, T. O., Nurmamatova, K. C., Abdukadirov, K. J., Mirzarakhimova, K. R., & Mardonov, O. D. (2022). Innovative factors of raising youth morality in the republic of uzbekistan. In *Interdiscipline innovation and scientific research conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 55-57).

8. Mirzarakhimova, K. R. (2021). CONGENITAL ANOMALIES IN CHILDREN REVALENCE AND RISK FACTORS. *Журнал "Медицина и инновации"*, (1), 38-45.

9. Штыкова О.Н., Легонькова Т.И., Степина Т.Г., Войтенкова О.В., Прохорова Г.М., Матвеева Е.В. Особенности питания детей раннего возраста: отдаленные последствия и связь с заболеваниями // Смоленский медицинский альманах. 2016. № 3.

10. Rakhmanov, T. O., Ch, N. Q., Mirzarakhimova, K. R., Yusupova, F. M., Abduqodirov, X. J., & Xasanov, A. A. (2022). AMONG THE POPULATION CARIES AND ITS PREVENTION. *Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities*, 10(12), 290-296.

11. Зияева, Г. А., & Мирзарахимова, К. Р. (2025, February). ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. In *International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (pp. 81-83).

12. Kamilova, D., Irkhanova, D., & Mirzarakhimova, K. Телемедицина–В Республике Узбекистан. *Medical Sciences*, 54.

13. Легонькова Татьяна Ивановна, Штыкова Ольга Николаевна, Степина Тамара Григорьевна Особенности структуры и клинических проявлений аллергических заболеваний у детей с дефицитом цинка в подростковом возрасте // Медицина: теория и практика. 2019. № 1.

14. Мирварисова, Л., Нурмаматова, К., & Мирзарахимова, К. (2018). Медицинский менеджмент, оптимизация и совершенствование системы здравоохранения в Узбекистане. *Стоматология*, 1(4 (73)), 61-64.

15. Ризаев, Ж., Абдашимов, З., Нурмаматова, К., & Усманбекова, Г. (2019). Некоторые вопросы перспективного планирования в стоматологической службе Республики Узбекистан. *Стоматология*, 1(4 (77)), 6-11.